
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327362>

УДК 343

Сивцова А. Ю.

Сивцова Анастасия Юрьевна, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России, Россия, 443022, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 42. E-mail: anastasiasivtsova@mail.ru.

Имплементация международных норм права в сфере защиты персональных данных в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых и осужденных в российское законодательство

Аннотация. В статье представлен анализ источников международного права, закрепляющих порядок и основания обработки различных категорий персональных данных при осуществлении первичного оформления подозреваемого, обвиняемого, осужденного в места заключения и принудительного содержания в ходе исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. Приводится сравнительная характеристика международного законодательства и норм российского законодательства, регламентирующего деятельность различных органов исполнительной власти в части исполнения мер пресечения. Определен перечень информации, который подлежит сбору, систематизации, использованию и хранению при исполнении обеспечительных мер в части реализации мер пресечения, определяемых судом, в виде содержания под стражей по отношению к различным категориям лиц.

Ключевые слова: персональные данные, подозреваемые, обвиняемые, осужденные, Европейские пенитенциарные правила, следственный изолятор, изолятор временного содержания, Правила Манделы, Европейские пенитенциарные правила, конституционные права.

Sivtsova A. Y.

Sivtsova Anastasia Yurievna, adjunct of the Faculty of Training of Scientific and Pedagogical Personnel of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 443022, Samara, Kuybyshev str., 42 E-mail: anastasiasivtsova@mail.ru

Implementation of international norms of law in the field of personal data protection in relation to persons suspected, accused and convicted in Russian legislation

Abstract. The article provides an analysis of sources of international law that establish the procedure and grounds for processing various categories of personal data during the initial registration of a suspect, accused convicted in places of detention and forced detention during the execution of a preventive measure in the form of detention. The comparative characteristics of international legislation and the norms of Russian legislation regulating the activities of various executive authorities in terms of the execution of preventive measures are given. The list of information that is subject to collection, systematization, use and storage in the execution of interim measures regarding the implementation of preventive measures determined by the court in the form of detention in relation to various categories of persons has been determined.

Key words: personal data, suspects, accused, convicted, European penitentiary Rules, pre-trial detention center, temporary detention center, Mandela Rules, European Penitentiary Rules, constitutional rights.

Одной из важных задач, стоящих перед российской пенитенциарной системой в рамках реализации положений «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года», является развитие международного сотрудничества, приведение условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, к международным стандартам Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, решений Европейского Суда по правам человека, а также требований Европейских пенитенциарных правил [1]. В связи с этим, в ходе исследования проведен сравнительный анализ Российского законодательства в части соответствия правилам Манделы и требованиям Европейских пенитенциарных правил в сфере регламентации порядка приема лиц в места заключения и сбора и хранения первичной информации о данном лице.

Конституцией Российской Федерации гарантируется признание международных норм и международных договоров как части правовой системы Российской Федерации [2].

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы РФ, помимо исполнения различных видов наказаний, в том числе, связанных с лишением свободы, исполняют задачи по содержанию под стражей лиц, подозреваемых, либо обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, содержащихся в рамках судебного приговора, не вступившего в законную силу (подсудимых) [3].

Порядок задержания лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления осуществляется в соответствии со статьями 91-92 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ).[4] Направление лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в места принудительного содержания, то есть его задержание, осуществляется с учетом необходимости выяснения его причастности к совершенному преступлению, и при применении меры пресечения в виде определяемого судом заключения под стражу. Непосредственно порядок и условия содержания в местах заключения в отношении лиц, которые в соответствии с УПК РФ Федерации задержаны по подозрению в совершении преступления, либо в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, регламентированы Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [5].

К местам заключения в Российском законодательстве относятся: изоляторы временного содержания органов внутренних дел, следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы (помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора), изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов федеральной службы безопасности и гауптвахты. В определенных случаях, местом содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых может являться учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее

уголовное наказание в виде лишения свободы [6].

Общие принципы работы с информацией в отношении заключенных определены Европейскими пенитенциарными правилами, в частности пунктом 15.1. В данной норме описывается порядок работы с информацией, о которой стало известно в ходе первичного оформления заключенного, при поступлении в учреждение пенитенциарной системы. Статья содержит исчерпывающий перечень сведений, подлежащих регистрации в отношении лица, принимаемого в учреждение. К ним относятся:

1. Сведения о личности заключенного.
2. Основания для заключения и название органа, принявшего соответствующее решение (в данном случае законодатель подразумевал определённый правовой акт, на основании которого лицо поступило в учреждение. Например, обвинительный приговор суда, постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, постановление суда об экстрадиции и иные).
3. День и час приема (данная информация имеет значение для соблюдения процессуальных норм, например, связанных с расчетом срока содержания под стражей).
4. Имущества, принимаемого на ответственное хранение.
5. Какие-либо заметные телесные повреждения и жалобы на плохое обращение до поступления в пенитенциарное учреждение.
6. С учетом требований медицинской тайны, любые сведения о здоровье заключенного, имеющие отношение к физическому и психическому состоянию заключенного или других лиц [7].

Минимальными стандартными правилами в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделлы), принятыми Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 года, предусмотрен раздел «Порядок работы с личными делами заключенных». Правило 9 со-

держит информацию о необходимости строгого соблюдения конфиденциальности указанных сведений и осуществления их охраны. Данная информация не подлежит разглашению и может быть предоставлена только тем лицам, чьи профессиональные обязанности требуют наличия доступа к таким учетным данным. Определено право заключенного знакомиться с учетными записями, с сокращениями, разрешенными согласно внутреннему законодательству, и право на получение официальной копии таких учетных записей при освобождении [8].

Обработка персональных данных в отношении лиц, подвергнутых уголовному преследованию с избранной мерой пресечения в виде содержания под стражей, осуществляется в рамках уголовно-процессуального законодательства и уголовно-исполнительного законодательства [9].

Изоляторы временного содержания (далее ИВС) представляют собой места заключения для содержания подозреваемых и обвиняемых. Порядок приема лиц при поступлении в ИВС утвержден приказом МВД России от 22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел». В соответствии с приказом прием заключенных производится круглосуточно, в ходе приема осуществляется проверка наличия документов, производится опрос лица, при наличии телесных повреждений составляется акт. В соответствии с пунктом 25 Приказа, подозреваемые и обвиняемые, поступившие в ИВС, подвергаются личному обыску, дактилоскопированию и фотографированию, а их личные вещи – досмотру [10].

Прием подозреваемых и обвиняемых в следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы (далее СИЗО) производится в соответствии с положениями приказа Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной си-

стемы». В ходе первичной обработки информации в отношении лиц, содержащихся под стражей, происходит проверка наличия документов, опрос оформляемого лица, производится сверка сведений с информацией, указанной в личном деле. При поступлении в СИЗО заключенные проходят медицинский осмотр, при этом результаты осмотра, проведенных лечебно-диагностических мероприятий вносятся в медицинскую амбулаторную карту. При наличии добровольного волеизъявления подозреваемые и обвиняемые проходят первичное психодиагностическое обследование, результаты которого заносятся в Журнал учета подозреваемых и обвиняемых, прошедших психологическое обследование. Подозреваемые и обвиняемые, поступившие в СИЗО, подвергаются полному личному обыску, дактилоскопированию и фотографированию, а их личные вещи – досмотру [11].

Гауптвахты являются местом заключения для военнослужащих, задержанных по подозрению в совершении преступления, либо для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, в случае применения к ним в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством

Российской Федерации, меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе прима задержанных лиц проверяется наличие оснований для содержания лиц, осуществляется личный досмотр. Сведения о задержанных лицах отражаются в именном списке военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, и в соответствующий раздел книги учета. Документы учета (именные списки и книга учета военнослужащих) ведутся отдельно по категориям военнослужащих [12].

Таким образом, можно сделать вывод, что в первые сутки поступления в ИВС, СИЗО, гауптвахты и иные места принудительного содержания в отношении подозреваемого и обвиняемого собирается целый перечень разнообразных персональных данных.

Закрепленный в российском законодательстве порядок первичной обработки информации в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, относимой к категории персональных данных, в целом соответствует международным стандартам и нормам, закреплённым в пенитенциарном законодательстве в части обработки личных данных о лице в местах содержания под стражей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020): электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
2. Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом министров Совета Европы. Рекомендация Rec (2006) 2: электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
3. Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 года: электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.12.2021): электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021): электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
6. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ (последняя редакция): электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).

7. Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 02.09.2021) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139): электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
8. Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 (ред. от 27.05.2021) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел»: электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
9. Указ Президента РФ от 25.03.2015 № 161 (ред. от 21.12.2020) «Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»: электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
10. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 02.07.2021) «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»: электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).
11. Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года»: электронный ресурс. Режим доступа URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.02.2022).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. The Constitution of the Russian Federation" (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the all-Russian vote on 01.07.2020): electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (date of application: 02/19/2022).
2. European Penitentiary Rules adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe. Recommendation Rec (2006) 2: electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (accessed: 02/19/2022).
3. The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), adopted by a Resolution of the UN General Assembly on December 17, 2015: electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (date of appeal: 19.02.2022).
4. "Criminal Procedure Code of the Russian Federation" dated 18.12.2001 No. 174-FZ (ed. dated 30.12.2021): electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (accessed: 02/19/2022).
5. The Criminal Executive Code of the Russian Federation" dated 08.01.1997 No. 1-FZ (ed. dated 21.12.2021): electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (date of appeal: 19.02.2022).
6. Federal Law "On the detention of suspects and accused of committing crimes" dated 15.07.1995 No. 103-FZ (latest edition): electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (accessed: 02/19/2022).
7. Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation dated 14.10.2005 No. 189 (ed. dated 02.09.2021) "On approval of the Internal Regulations of pre-trial detention facilities of the penal system" (Registered with the Ministry of Justice of the Russian Federation on 08.11.2005 N 7139): electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (accessed: 02/19/2022).
8. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated 22.11.2005 No. 950 (ed. dated 27.05.2021) "On approval of the Internal Regulations of temporary detention facilities for suspects and accused of internal affairs bodies": electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (date of appeal: 02/19/2022).
9. Decree of the President of the Russian Federation dated 03/25/2015 No. 161 (ed. dated 12/21/2020) "On Approval of the Charter of the Military Police of the Armed Forces of the Russian Federation and Amendments to Certain Acts of the President of the Russian Federation": electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (accessed: 02/19/2022).
10. Decree of the President of the Russian Federation dated 13.10.2004 No. 1314 (ed. dated 02.07.2021) "Issues of the Federal Penitentiary Service": electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (date of appeal: 02/19/2022).

-
11. Decree of the Government of the Russian Federation dated 04/29/2021 No. 1138-r "On the Concept of development of the penal enforcement system of the Russian Federation for the period up to 2030": electronic resource. URL access mode: <http://www.consultant.ru> (accessed: 02/19/2022).

Поступила в редакцию 15.02.2022.

Принята к публикации 21.02.2022.

Для цитирования:

Сивцова А. Ю. Имплементация международных норм права в сфере защиты персональных данных в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых и осужденных в российское законодательство // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 153-158. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/Sivtsova.pdf>